

DEKSAMETAZON IN'YEKSION DORI VOSITASINI CHINLIGINI YUQX USULIDA ANIQLASH

Sobirova Mohijaxon Muhammadrizo qizi
Xoliqova Zuxra Axmadovna

Toshkent farmatsevtika instituti Email: zuxraxoliqova896@gmail.com +998974071289
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12567747>

Deksametazon, 9α -ftor- 11β 17α -21trioksi, 16α -metilpregna-1,4 diyen-3.20-dion bo'lib, oq yoki sarg'imgir kristall kukun modda. Biroz tahir mazali, hidsiz, suvda erimaydi, 42 qism 95% li spirtda 165 qism xloroformda eriydi, efrida yaxshi eriydi, 255° C haroratda suyuqlanib, parchalanadi. Uning bir sutkalik dozasi 0,002-0,003 g miqdorda qabul qilinadi. Deksametazon tabletka hoida 0,0005 (0,5 mg) chiqariladi. Kattalar uchun bir sutkali dozasi 0,002-0,003 (2-3 mg), bemor og'ir ahvolda bo'lganda 0,004-0,01 (4-10 mg) miqdorida tavsiya etiladi.

Kalit so'zi: deksametazon, YuQX tahlil usuli, sulifol plastinka, erituvchilar sistemasi, ochuvchi reaktiv, yod bug'i, spirt-efir (4:2), sirka kislota 15 %li, Rf qiymat.

Dolzarbli: Bemor tomonidan dori vositasini bir martalik me'yoridan ortiq qabul qilinishi, vrach maslahatini buzishi natijasida ko'ngilsiz hodisa sodir bo'lib, kuchli zaharlanish paydo bo'ladi, ayrim hollarda o'lim bilan ham tugaydi.

Deksametazon dori vositalar bilan zaharlanish sodir bo'lganida, zaharlanish alomatlarida amalda klinik belgilari bilinmaydi. Bunday holatlarda alohida ayrim tahlillar asosida, zaharlanish sabablari va toksikologik kimyo tahlili o'tkazilib, zaharlanish belgilarini aniqlab tegishli xulosa chiqarish mumkin bo'ladi.

Tadqiqotning maqsadi: Deksametazonni bemor tomonidan me'yoridan oshirib qabul qilinganida yoki in'yeksiya hoida qabul qilinganida nohush holatlar sodir bo'lib, zaharlanish kuzatiladi. Bunday holatlarda bemori qoni va peshobini tarkibidagi deksametazonni chinligini va miqdorini aniqlash talab etiladi. Shuning uchun deksametazon preparatni chinligini aniqlashda YuQX tahlil usuli ishlab chiqildi.

Usul va uslublar: 1 ml eritma 0.04 g saqlagan tekshiriluvchi deksametazonni eritmasidan xromatografik plastinkani (gipsdan tayyorlangan 0.02 g 1 sm^2 hisobida $9\times 13\text{sm}$) start chizig'iga mikroshpris yordamida yuzasi 3-5 mm qilib tekshiriluvchi eritmadan 100 mkg hisobida nuqta shaklida tomizildi va hona haroratida quritildi. So'ngra plastinkani erituvchilar aralashmasi bug'i bilan to'yintirilgan xromatografik kameraga tushurildi. Erituvchilarni front chizig'i finish chizig'iga yetib kelganida plastinkani kameradan olib hona haroratida quritib, yod bug'i bilan to'yintirilgan eksikatorga 1-2 daqiqaga qoldirildi. Modda plastinka bo'ylab ko'tarilib to'yingan yerida qo'ng'ir rangli dog' hosil bo'lgani kuzatildi, so'ngra Rf qiymati hisoblab topildi. Olingan tahlil natijalari, reaktivlarning modda bilan rang hosil qilishi hamda xromatogrammani amalga oshirishda sistemalar tanlab olindi. Ochuvchi reaktiv sifatida yod bug'i ishlatildi, natijada qo'ng'ir rangli dog' hosil bo'lishi kuzatildi.

Natijalar: Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, deksametazonni yupqa qatlamli xromatografiya usulida, chinligi aralashmasi spirt-efir (4:2) va sirka kislota 15% li eritmasi maqsadga muvofiq deb topildi. Rf qiymati $0,44\pm 0,02$ hisoblab topildi.

Xulosa: Deksametazonning in'yeksiyon eritmalari chinligini aniqlashda, YuQX tahlil usuli o'rganildi. Bunda xulosa qilib quyidagilarni aytish mumkin: tahlilni to'g'ri amalga oshirish uchun kerakli shart-sharoitlar yaratildi; YuQX tahlili uchun plastinka tayyorlandi; erituvchilar

sistemasi tanlandi, spirt-efir (4:2) va sirka kislota 15 %li eritmasi; ochuvchi reaktiv sifatida yod bug'ida qo'ng'ir rangli dog' hosil qilish o'rganildi; Rf qiymat hisoblab topildi $0,44 \pm 0,02$.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Shormanov V.K., Kvachaxiya L.L., Sherbakov D.P., Chaplugin A.B., Lya-min B.N., Химико-токсикологическое определение дилтиаземаю судебно-медицинская экспертизаю 2015 г. с 39-45